

O PASSADO, PRESENTE E FUTURO DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA OS NEGÓCIOS INTERNACIONAIS

Ciências Sociais Aplicadas / 28/02/2024

REGISTRO DOI: [10.5281/zenodo.10720692](https://doi.org/10.5281/zenodo.10720692)

Ana Elizia Oliveira da Silva¹

RESUMO

A evolução da contabilidade gerencial em um contexto global. No passado foi caracterizada pela ênfase na medição de custos e no suporte à tomada de decisões internas nas organizações. Com a crescente globalização dos negócios, precisou se adaptar para atender às demandas das empresas internacionais. No presente, desempenha um papel primordial na gestão estratégica destas empresas, fornecendo informações relevantes para a alocação de recursos, a análise de desempenho e o cumprimento das regulamentações internacionais. A

tecnologia da informação desempenhou um papel significativo na sua transformação, permitindo a coleta e análise de dados em tempo real em um ambiente global. O futuro espera-se que continue evoluindo para atender às necessidades em constante mudança destas empresas. A automação, a inteligência artificial e a análise de big data provavelmente desempenharão papéis importantes na coleta e análise de informações financeiras e operacionais. A sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa estão emergindo como áreas-chave de preocupação, tendo de se adaptar para integrar esses aspectos em suas práticas. O artigo tem como objetivo de explicar a evolução da contabilidade gerencial no cenário dos negócios internacionais. Esse artigo foi construído mediante a utilização dos processos metodológicos de pesquisa, leituras e estudos bibliográficos. Portanto, a contabilidade gerencial para os negócios internacionais passou por uma transformação significativa ao longo do tempo, e seu futuro dependerá da capacidade de se adaptar às novas tendências tecnológicas e às demandas em evolução das empresas globalizadas, incluindo maior ênfase na sustentabilidade e na responsabilidade social corporativa.

Palavras-chaves: Contabilidade. Gerencial. Evolução. Negócios. Internacionais.

ABSTRACT

The evolution of managerial accounting in a global context. In the past, it was characterized by an emphasis on cost measurement and support for internal decision-making in organizations. With the increasing globalization of business, it had to adapt to meet the demands of international companies. Today, it plays a crucial role in the strategic management of these companies, providing relevant information for resource allocation, performance analysis, and compliance with international regulations. Information technology has played a significant role in its transformation, enabling real-time data collection and analysis in a global environment. The future is expected to continue evolving to meet the ever-changing needs of these businesses. Automation, artificial intelligence, and big data analysis are likely to play important roles in the

collection and analysis of financial and operational information. Sustainability and corporate social responsibility are emerging as key areas of concern, and managerial accounting will need to adapt to integrate these aspects into its practices. This article aims to explain the evolution of managerial accounting in the international business landscape. The article was constructed using research methodologies, readings, and bibliographic studies. Therefore, managerial accounting for international businesses has undergone a significant transformation over time, and its future will depend on its ability to adapt to new technological trends and evolving demands of globalized companies, including a greater emphasis on sustainability and corporate social responsibility.

Keywords: Accounting. Managerial. Evolution. International. Business.

1 Introdução

No cenário empresarial dinâmico e globalizado de hoje, o papel da contabilidade gerencial em organizações internacionais é de extrema importância. À medida que as empresas expandem suas operações para além das fronteiras, a necessidade de gestão financeira eficaz e tomada de decisões torna-se cada vez mais crítica.

A contabilidade gerencial, com sua rica história e metodologias em constante evolução, destacam-se como uma ferramenta vital para empresas internacionais. Pois, a mesma está direcionada com exclusividade para uma gestão empresarial, que busca fornecer informações que possam ser inseridas de forma autêntica e concreta de acordo com o padrão decisivo dos seus respectivos gestores. (Moura, 2020).

Este artigo mergulha na jornada da contabilidade gerencial no contexto dos negócios internacionais, lançando luz sobre sua importância dentro das organizações, suas principais ferramentas e relatórios para uma

tomada de decisão informada, e as áreas de conhecimento essenciais que os executivos precisam possuir no campo da contabilidade gerencial.

O artigo será apresentado mediante o estudo dos seguintes objetivos: A importância da contabilidade gerencial executiva para os negócios internacionais de uma organização? Quais as principais ferramentas e relatórios da contabilidade gerencial para o processo de tomada de decisão nas organizações? E quais os conhecimentos essenciais do profissional de negócios internacionais sobre a contabilidade gerencial executiva?

A metodologia utilizada por intermédio de processos metodológicos de pesquisa, leituras e estudos bibliográficos com caráter avaliativo e apurativo, visando fornecer informações embasadas e confiáveis sobre o tema.

Ao longo dos anos, a contabilidade gerencial evoluiu significativamente, passando de um foco principalmente na medição de custos para se tornar um parceiro estratégico nos processos de tomada de decisões de corporações multinacionais. As organizações empresariais procuram a cada momento corporificar ao um nível multinacional e sempre estão atentas a integrarem através dos diferentes sistemas para desenvolverem positivamente. (Cruz, 2022).

Ela desempenha um papel crucial ao fornecer insights sobre a alocação de recursos, análise de desempenho e conformidade com regulamentações internacionais. Com o advento da tecnologia da informação, a coleta e análise de dados em tempo real aprimoraram ainda mais suas capacidades, tornando-a indispensável no mundo empresarial moderno.

Olhando para o futuro, a contabilidade gerencial para negócios internacionais está preparada para uma transformação contínua. A automação, a inteligência artificial e a análise de vastas quantidades de dados são esperadas para desempenhar papéis cruciais na coleta e

interpretação de informações financeiras e operacionais. Além disso, à medida que a sustentabilidade e a responsabilidade social corporativa ganham destaque, a contabilidade gerencial deve se adaptar para integrar esses aspectos em suas práticas.

Para navegar por essa paisagem em constante evolução, os profissionais de contabilidade gerencial executiva devem possuir uma compreensão abrangente do campo. Eles precisam estar familiarizados com a análise financeira, elaboração de orçamentos, medição de desempenho e gestão de custos, entre outras competências críticas. Além disso, um profundo entendimento das normas e regulamentações contábeis internacionais é essencial para garantir a conformidade e facilitar a tomada de decisões eficazes em escala global.

Enfatizando que o conhecimento abrangente dos profissionais é indispensável nas diversas qualidades e atributos que eles devem desenvolver na sua postura para superar todas as mudanças constantes neste campo (Coelho, 2020).

Ao final deste artigo, espera-se que tenham adquirido conhecimentos e compreensão sobre o desenvolvimento histórico, as práticas atuais e as perspectivas futuras da contabilidade gerencial no âmbito dos negócios internacionais. Ao abordar e examinar sua evolução e as competências exigidas dos profissionais, pretendemos fornecer insights valiosos sobre o papel essencial que a contabilidade gerencial desempenha no sucesso das organizações internacionais.

2 A importância da contabilidade gerencial executiva para os negócios internacionais de uma organização?

A globalização dos negócios transformou o cenário corporativo, tornando essencial a adaptação das práticas de contabilidade gerencial para atender às demandas complexas e dinâmicas das empresas que operam internacionalmente. A contabilidade gerencial executiva surge como um componente crítico na tomada de decisões estratégicas, fornecendo

informações valiosas para líderes empresariais em um contexto global. A contabilidade gerencial é um processo amplo que verifica, define, agrega, estuda, esboça, explana e divulga todas as informações indispensáveis para as tomadas de decisões assertivas. (Oliveira, 2022).

Tornando-se primordial para os negócios internacionais, destacando como essa abordagem contábil para as organizações que buscam expandir suas operações além das fronteiras nacionais, essa contabilidade contribui para a tomada de decisões estratégicas, o gerenciamento eficaz de riscos e a maximização do desempenho financeiro em um ambiente globalizado.

Sendo indiscutível para fornecer aos líderes empresariais informações detalhadas sobre o desempenho financeiro e operacional das unidades de negócios internacionais. Atribuindo-se como substancial e referencial de informações válidas para seus usufruidores internos, sendo seus próprios gestores clientes imprescindíveis. (Moura, 2020). Possibilitando a avaliação de investimentos, a alocação eficiente de recursos e a identificação de oportunidades de crescimento em mercados globais, facilitando a tomada de decisões estratégicas.

Em um ambiente internacional, as empresas enfrentam uma variedade de riscos, como flutuações cambiais, mudanças regulatórias e instabilidade política. A contabilidade gerencial executiva desempenha um papel fundamental na avaliação e mitigação desses riscos, ajudando a proteger os ativos da organização e a garantir a continuidade das operações, proporcionando um gerenciamento de riscos internacionais eficiente.

Cada país tem seu próprio conjunto de regras fiscais e regulatórias. A contabilidade gerencial executiva auxilia na conformidade com essas normas, evitando problemas legais e financeiros que podem surgir devido a infrações regulatórias, adquirindo uma compreensão das complexidades fiscais e regulatórias.

Em um mundo cada vez mais interconectado, a contabilidade gerencial executiva desempenha um papel crucial na capacidade de uma organização competir e prosperar em mercados internacionais. Pois, a mesma é direcionada e focada na melhor aplicação dos seus recursos em prol do controle e desenvolvimento das organizações empresariais. (Bazzi, 2015) Ela fornece informações estratégicas que impulsionam a tomada de decisões informadas, ajuda a gerenciar riscos complexos e garante a conformidade com as leis e regulamentações internacionais.

Possui uma estrutura com as informações relevantes e integradas a todas as áreas anexadas internamente a contabilidade na sua totalidade. (Moura, 2020). Consequente, a adoção de práticas de contabilidade gerencial executiva eficaz tornou-se uma necessidade para as empresas que buscam sucesso e sustentabilidade em negócios.

Portanto, a contabilidade gerencial executiva desempenha um papel fundamental na criação de vantagem competitiva e no sucesso sustentável das organizações em um mundo globalizado. Investir nessa prática contábil é essencial para garantir a prosperidade dos negócios internacionais e a expansão global bem-sucedida.

2.1 Quais as principais ferramentas e relatórios da contabilidade gerencial para o processo de tomada de decisão nas organizações?

A contabilidade gerencial é um preceito essencial para o processo de tomada de decisão nas organizações, fornecendo informações valiosas que orientam as escolhas estratégicas. De acordo (Coelho, 2020, p.13): “A contabilidade gerencial ou de custos deve gerar informações para fundamentar a tomada de decisão dos gestores (usuários internos), enfocando a maximização dos resultados e a mensuração do desempenho dos departamentos, produtos e respectivos dirigentes”, que ressaltar a sua importância.

Suas principais ferramentas e relatórios utilizados na contabilidade gerencial, destacando como essas ferramentas desempenham um papel

crucial na coleta, análise e apresentação de dados financeiros e operacionais que auxiliam os gestores a tomar decisões informadas e eficazes.

As demonstrações financeiras, como o balanço patrimonial, a demonstração de resultados e o fluxo de caixa, são fundamentais para avaliar a saúde financeira de uma organização. (Moura, 2020). Elas oferecem uma visão panorâmica dos ativos, passivos, receitas e despesas, permitindo que os gestores identifiquem tendências, avaliem a rentabilidade e a solvência, e tomem decisões estratégicas com base em dados financeiros sólidos.

O processo de orçamento é uma ferramenta essencial na contabilidade gerencial. Ele envolve a criação de planos financeiros para o futuro, com base em projeções de receitas e despesas. A sua importância é indiscutível, pois uma organização empresarial de qualquer porte é quase impossível operar e crescer sem uma forma de orçamento. (Cruz, 2022). Desta forma, os orçamentos ajudam os gestores a definir metas, alocar recursos de forma eficiente e monitorar o desempenho em relação às metas estabelecidas.

A análise de custos fornece informações detalhadas sobre os custos de produção, distribuição e outras atividades da organização. A partir disso, os gestores podem identificar áreas de desperdício e ineficiência, bem como determinar os produtos ou serviços mais lucrativos. A análise de lucratividade permite a alocação inteligente de recursos para maximizar os resultados financeiros.

As ferramentas e relatórios da contabilidade gerencial desempenham um papel vital no processo de tomada de decisão nas organizações. (Moura, 2020). As demonstrações financeiras oferecem uma visão geral da saúde financeira, enquanto o orçamento auxilia na definição de metas e alocação de recursos. A análise de custos e de lucratividade fornece insights profundos sobre a eficiência operacional e a rentabilidade.

Em um ambiente empresarial cada vez mais competitivo, a capacidade de tomar decisões informadas é essencial. (Coelho, 2020). Portanto, investir em práticas eficazes de contabilidade gerencial e compreender como utilizar as ferramentas e relatórios mencionados neste artigo é crucial para o sucesso e a sustentabilidade das organizações modernas.

2.2 Os conhecimentos essenciais do profissional de negócios internacionais sobre a contabilidade gerencial executiva

O campo dos negócios internacionais é dinâmico e desafiador, exigindo que os profissionais estejam preparados para enfrentar uma variedade de questões complexas e globais. Nesse contexto, a contabilidade gerencial executiva desempenha um papel crucial na tomada de decisões estratégicas. (Cruz, 2020). Pois, visa fornecer informações que ajudem os executivos a entender a saúde financeira da empresa, identificar oportunidades e desafios estratégicos, avaliar o desempenho e tomar decisões informadas.

Os conhecimentos essenciais que os profissionais de negócios internacionais devem adquirir sobre a contabilidade gerencial executiva, destacando a importância de compreender suas ferramentas, conceitos e aplicações para uma gestão bem-sucedida em contextos globais.

Os profissionais de negócios internacionais devem estar familiarizados com as diferenças nas práticas contábeis e regulamentações financeiras entre os países. Isso inclui a compreensão das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRS) e outras normas locais que afetam a elaboração e apresentação de relatórios financeiros em âmbito global. Por consequência, esses conhecimentos específicos e adequados permitem os seus profissionais analisem e visem um futuro próspero. (Bazzi, 2015).

A capacidade de analisar demonstrações financeiras em um contexto internacional é indispensável. Os profissionais devem ser capazes de avaliar a saúde financeira de empresas em diferentes países,

considerando as nuances das moedas estrangeiras, taxas de câmbio e fatores macroeconômicos que afetam os resultados financeiros.

Os profissionais de negócios internacionais precisam entender como a contabilidade gerencial executiva pode ajudar na identificação e mitigação de riscos específicos de operações internacionais, como flutuações cambiais, instabilidade política e questões regulatórias complexas.

A contabilidade gerencial executiva desempenha um papel vital no sucesso das empresas que atuam globalmente. Possibilitando que seus envolvidos possam estar preparados para competir, ampliar e lançar o sucesso financeiro das organizações empresariais. (Bazzi, 2015). Sendo assim, os profissionais de negócios internacionais devem adquirir conhecimentos sólidos nessa área para tomar decisões informadas e estratégicas em um ambiente globalizado.

Compreender as práticas contábeis internacionais, a análise financeira em contextos globais e a gestão de riscos são essenciais para navegar com êxito nas complexidades dos negócios internacionais. Esses conhecimentos não apenas melhoram a capacidade de tomar decisões fundamentadas, mas também fortalecem a competitividade e a sustentabilidade das organizações em um mundo cada vez mais interconectado.

3 Considerações Finais

Em conclusão, este artigo examinou a trajetória da contabilidade gerencial em relação aos negócios internacionais, destacando a sua evolução ao longo do tempo. No passado, a contabilidade gerencial focava principalmente em questões internas, como medição de custos e apoio à tomada de decisões. No entanto, o presente cenário de globalização trouxe desafios e oportunidades que moldaram a disciplina, tornando-a uma ferramenta essencial para a gestão estratégica de empresas que operam em nível internacional.

O presente artigo também enfatizou a importância da tecnologia da informação na transformação da contabilidade gerencial, permitindo análises mais sofisticadas e em tempo real. Além disso, observou-se a crescente relevância da sustentabilidade e responsabilidade social corporativa no mundo dos negócios internacionais, sugerindo que a contabilidade gerencial futura deve incorporar esses elementos em suas práticas.

À medida que nos voltamos para o futuro, é imperativo que a contabilidade gerencial continue a evoluir e a se adaptar às mudanças globais. A automação, a inteligência artificial e a análise de big data são tendências que prometem desempenhar um papel cada vez mais crucial. No entanto, nunca devemos perder de vista o objetivo fundamental da contabilidade gerencial: fornecer informações valiosas para a tomada de decisões informadas, promovendo o sucesso sustentável das empresas em um ambiente de negócios internacional em constante evolução.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bazzi, Samir. (2015) Contabilidade gerencial: Conceitos básicos e aplicação [e-book]. (1ed.) Curitiba: Intersaberes. Acessado em:

<https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 19 out. 2023.

Coelho, G.N. (2020) Contabilidade pública e gerencial. [e-book]. (1ed.) São Paulo: Contentus. Acessado em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 19 out. 2023.

Cruz, Rogério. (2022). Conceitos de contabilidade. [e-book] Flórida: Must University.

Cruz, Rogério. (2022). Orçamentos da contabilidade. [e-book] Flórida: Must University.

Moura, Ivanildo. V. (2020) Contabilidade gerencial. [e-book]. (1ed.) São Paulo: Contentus. Acessado em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso

em: 08 out. 2023.

Oliveira, Anderson. F. M. (2022) Guia prático da contabilidade gerencial. [e-book]. (1ed.) Rio de Janeiro: Freitas Bastos. Acessado em: <https://plataforma.bvirtual.com.br>. Acesso em: 08 out. 2023.

¹ Graduação em Pedagogia. Especialização em Gestão Pública. Mestrando em Administração pela Must University. E-mail: anaeliziaods@gmail.com

Revista Tópicos

A Revista Tópicos é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto em 2023.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: (21) 976506654

E-Mail: contato@revistatopicos.com.br

ISSN: 2965-6672

CNPJ: 53.030.922/0001-08

Rua Siqueira Campos, 53 - Sala 406, Copacabana | Rio de Janeiro - RJ | Brasil

